

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

PELANGGARAN AKADEMIK SISWA AKUNTANSI SEBAGAI PERILAKU KORUPSI: FAKTOR APA YANG MEMPENGARUHI?

Suwaldiman¹, Irya Noerofi Tyas²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

¹suwaldiman@uui.ac.id

²irlyatyas@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Kecurangan Akademik

Kinerja Akademik

Perilaku Koruptif

DOI:

10.5281/zenodo.1471136

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan semakin meluasnya perilaku koruptif mahasiswa dalam bentuk kecurangan akademik. Penelitian ini menguji dampak kinerja akademik mahasiswa terhadap persepsi mereka terhadap perilaku koruptif. Data sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Perilaku koruptif yang dimaksud adalah kecurangan akademik yang biasa dilakukan oleh mahasiswa. Variabel perilaku koruptif diukur dengan persepsi mahasiswa terhadap tingkat toleransi terhadap kecurangan akademik. Kinerja akademik diukur dengan rata-rata nilai mata kuliah yang telah ditempuh, yaitu indeks prestasi kumulatif, nilai mata kuliah akuntansi keuangan dan pengauditan. Analisis regresi digunakan untuk melihat apakah kinerja akademik di atas berpengaruh terhadap persepsi perilaku koruptif mahasiswa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja akademik mahasiswa dalam indeks prestasi kumulatif dan mata kuliah akuntansi keuangan berdampak positif dan signifikan terhadap persepsi perilaku koruptif. Di sisi lain, kinerja akademik dalam mata kuliah pengauditan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap persepsi perilaku koruptif mahasiswa.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.